

2022 - 2023

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

DIPLÔME NATIONAL D'INGÉNIEUR

SPÉCIALITÉ : INFORMATIQUE

Cartographie des clients

Réalisé par: Ikbel Fridhi

Encadrant ESPRIT: Mr. Amir Yazidi

Encadrant Entreprise: Mr. Mohamed Sansa

Je valide le dépôt du rapport PFE relatif à l'étudiant nommé ci-dessous / I
validate the submission of the student's report:

- Nom & Prénom /Name & Surname : Fridhi Ikbel

Encadrant Entreprise/ Business site Supervisor

- Nom & Prénom /Name & Surname : Mohamed Sansa

Cachet & Signature / Stamp & Signature

Encadrant Académique/Academic Supervisor

- Nom & Prénom /Name & Surname : Yazid Amir

Signature / Signature

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Amir", written in a cursive style.

Dédicace

Aucun mot ne saurait véritablement traduire la profondeur de ma reconnaissance et de mon amour envers ceux qui ont toujours cru en moi. Ce travail, fruit de plusieurs années d'efforts, est le reflet de nombreux moments de persévérance, de réflexion et d'apprentissage.

Je dédie cet ouvrage à mes chers parents : À mon père , pour son soutien indéfectible, ses sacrifices et sa confiance en mon potentiel. Ta présence et tes encouragements m'ont donné la force d'avancer et de surmonter chaque difficulté. À ma mère , dont l'amour, la patience et la générosité ont toujours été ma source d'inspiration. Merci d'avoir été à mes côtés, dans les moments joyeux comme dans les périodes plus complexes.

Je tiens également à exprimer toute ma gratitude à mes grands-parents bien-aimés, qui m'ont toujours entourée de leur affection et ont contribué à mon épanouissement avec leurs sages conseils et leur soutien constant.

Je remercie profondément Madame "Amir Yazidi", encadrante à ESPRIT, et Monsieur "Mohamed Sansa", encadrant chez Valomnia, pour leur accompagnement attentif et leurs précieux conseils tout au long de ce projet. Leur expertise et leur bienveillance ont joué un rôle essentiel dans la réussite de ce travail.

Je n'oublie pas mes amis, toujours présents pour m'encourager et me motiver dans chaque étape de mon parcours. Leur soutien a été un moteur précieux dans cette aventure.

Enfin, je dédie ce rapport à toutes les personnes qui, de près ou de loin, m'ont apporté leur aide, leurs encouragements, ou simplement leur présence. Ce travail témoigne de ma gratitude et de ma volonté d'honorer leur confiance.

Remerciements

Avant d'entamer ce rapport, je souhaite exprimer toute ma reconnaissance envers celles et ceux qui ont contribué, directement ou indirectement, à la réussite de ce projet.

Je tiens à adresser mes sincères remerciements à Mme Amir Yazidi, mon encadrante académique à ESPRIT, pour son accompagnement attentif, ses conseils avisés et son investissement constant tout au long de cette expérience formatrice.

Mes remerciements vont également à M. Mohamed Sansa, mon encadrant chez Valomnia, pour son expertise, sa disponibilité et les nombreuses opportunités qu'il m'a offertes pour enrichir mes compétences dans un cadre professionnel stimulant et enrichissant.

Je n'oublie pas d'exprimer ma gratitude à l'ensemble des enseignants et responsables pédagogiques d'ESPRIT, dont les enseignements et le soutien ont été précieux pour mener à bien ce projet.

Enfin, je remercie mes collègues, amis et proches, dont l'appui moral, les encouragements et la patience m'ont accompagnée à chaque étape de ce parcours. Votre soutien a été un moteur essentiel dans l'accomplissement de ce travail.

Résumé

Dans le cadre de mon stage de fin d'études au sein de Valomnia, j'ai participé à un projet portant sur l'optimisation des itinéraires de livraison et la segmentation des clients. L'objectif principal de ce projet était d'améliorer les processus logistiques en s'appuyant sur des méthodes avancées d'analyse de données.

Deux approches principales ont été utilisées pour l'optimisation des itinéraires : un algorithme traditionnel basé sur le Problème du Voyageur de Commerce (TSP) et une approche innovante utilisant l'Apprentissage Profond par Renforcement (DRL). En parallèle, une segmentation des clients a été effectuée en fonction de leur position géographique et de leur historique d'achats, permettant de proposer des solutions adaptées à chaque groupe.

Le projet inclut également le développement d'une application web intégrée, conçue avec Django et Javascript, pour visualiser et gérer les résultats de l'optimisation et de la segmentation, offrant ainsi une solution complète pour les équipes commerciales et logistiques.

Mots clés : Optimisation des itinéraires, segmentation des clients, TSP, DRL, Python, machine learning, Django, Javascript

Table des matières

Table des figures	6
Introduction Générale	10
1 Etat de l'art	12
1.1 Organisme d'accueil : Valomnia	12
1.2 Contexte du projet	13
1.3 Etude de l'existant	14
1.3.1 Description de l'existant	14
1.3.2 Critique de l'existant	14
1.4 Problématique	15
1.5 Solution proposée et objectifs globaux du projet	16
1.6 Méthodologies	17
1.6.1 CRISP-DM	17
1.6.2 Pourquoi opter pour CRISP-DM?	18
2 Préparation des données	20
2.1 Compréhension du problème métier	20
2.2 Collection des données	20
2.3 Exploration et Nettoyage des données	21
2.4 Visualisation des données	22
2.5 Préparation et Compréhension des données	27
3 Segmentation des clients	29
3.1 Compréhension des données	30
3.2 Exploration des Rapports et Tableaux de Bord :	32
3.3 Modélisation	33
3.3.1 L'algorithme du K-Means	33
3.3.2 Prétraitement	34
3.3.3 Analyse de regroupement	35
3.3.4 Analyse des différents clusters	36
3.3.5 Réduction dimensionnelle - PCA	39
3.3.6 Stabilité à l'initialisation du K-Means	41
3.3.7 Résultat final :	42

4	Optimisation des Déplacements Commerciaux	44
4.1	Organisation des Voyages Commerciaux	45
4.2	Optimisation des Itinéraires	47
4.2.1	Approche d'optimisation mathématique basée sur TSP	48
4.2.2	Apprentissage Profond par Renforcement (DRL) :	55
4.3	Comparaison	62
4.4	Déploiement :	64
4.5	Conclusion :	65
5	Application web	66
5.1	Technologies	66
5.1.1	Django	66
5.1.2	Javascript	67
5.1.3	Conception	68
5.1.4	Déploiement	69
	Bibliography	77

Table des figures

1.1	logo de Valomnia	12
1.2	: La méthode CRISP-DM illustrée	17
2.1	nombre de clients par ville	22
2.2	Nombre de commandes par mois	23
2.3	Nombre de commandes par jour	23
2.4	Nombre de commandes par heure	24
2.5	Evolution de nombre de commande	25
2.6	Matrice de corrélation	26
2.7	Répartition de l'état de la commande et du statut de livraison des commandes	27
2.8	L'exploration de la base de données finale de segmentation des client	28
2.9	L'exploration de la base de données finale dédiée à l'optimisation des déplacements des commerciaux	28
3.1	Distribution du nombre de clients en fonction du nombre de commandes	30
3.2	Distribution du nombre de clients en fonction du nombre de commandes	30
3.3	Pourcentage de clients en fonction du nombre de commandes et des dépenses totales	31
3.4	Rapports et Tableaux de Bord	32
3.5	L'algorithme du K-Mean	34
3.6	Elbow Method	35
3.7	Distances intercluster	36
3.8	37
3.9	Les méthodes du coude (Elbow) et de la silhouette (Silhouette)	38
3.10	39
3.11	40
3.12	40
3.13	41
3.14	42
3.15	Stabilité temporelle de la segmentation k_means	42
4.1	Total des commandes par région (ordre décroissant)	45
4.2	Nombre de clients par groupe (date de livraison, région)	45
4.3	Cartes des transporteurs	46
4.4	46
4.5	47

4.6	50
4.7	51
4.8	51
4.9	53
4.10	53
4.11	Avant l'optimisation	54
4.12	Après l'optimisation	54
4.13	55
4.14	Structure d'une cellule LSTM	56
4.15	58
4.16	60
4.17	Optuna	61
4.18	Hyperparamètres	61
4.19	62
4.20	62
4.21	L'implémentation de la saisie automatique des caractéristiques	64
5.1	Django logo	67
5.2	JavaScript logo	68
5.3	git logo	69
5.4	71
5.5	72
5.6	73
5.7	74
5.8	75

Liste des abréviations

ML Machine Learning

DL Deep Learning

TSP Problème du voyageur de commerce

LSTM stands for Long Short-Term Memory

Introduction Générale

Les entreprises modernes sont quotidiennement confrontées à une grande diversité de commandes provenant d'un large éventail de clients. Chaque commande peut varier en termes de type de produits, de quantité et de fréquence, ce qui complexifie la gestion logistique et la satisfaction client. Cependant, une planification rigoureuse et bien pensée peut générer des résultats significatifs, tant en termes d'optimisation des ressources que de satisfaction client.

Dans cette optique, Valomnia s'engage dans un projet ambitieux reposant sur la science des données pour mieux comprendre et répondre aux besoins de ses clients. Ce projet s'articule autour de deux axes principaux : la segmentation des clients selon leur historique d'achat et l'optimisation des itinéraires de transport.

La segmentation des clients consiste à regrouper les clients en catégories homogènes en fonction de leurs habitudes d'achat. Cette analyse détaillée permet de personnaliser les offres, d'améliorer la satisfaction client et d'optimiser les efforts marketing et commerciaux.

L'optimisation des itinéraires de transport, quant à elle, vise à réduire les coûts logistiques et à maximiser l'efficacité opérationnelle. En planifiant stratégiquement les itinéraires, l'entreprise peut réduire le nombre de trajets nécessaires, diminuer les émissions de carbone et améliorer les délais de livraison. Cette approche réduit non seulement les coûts, mais renforce également l'image de marque de l'entreprise en tant que partenaire responsable et efficace.

Ce rapport, destiné à présenter notre travail, est structuré en cinq chapitres principaux :

Le chapitre initial expose le contexte global du projet et ses implications professionnelles. Il traite de l'entité hôte, du cadre du projet, des problématiques identifiées, des objectifs à atteindre et des méthodes choisies.

Les chapitres suivants détaillent la méthodologie agile adoptée. Le Chapitre 2 est dédié à la préparation des données, une étape cruciale pour assurer la qualité et la pertinence des analyses. Le Chapitre 3 traite de la segmentation des clients, visant à identifier des groupes homogènes en fonction de leurs comportements d'achat, afin de personnaliser les offres et d'optimiser les efforts marketing.

Le Chapitre 4 se concentre sur l'optimisation des déplacements commerciaux, avec pour objectif de réduire les coûts logistiques et d'accroître l'efficacité opérationnelle. Enfin, le Chapitre 5 présente une application web conçue pour intégrer les résultats du projet et en faciliter l'utilisation dans un cadre opérationnel.

On mettra en œuvre la méthodologie **CRISP-DM** dans les chapitres deux et trois. En conclusion, nous allons expliquer en détail le développement de notre travail, en incorporant tous les modules élaborés dans les chapitres précédents.

Ce rapport s'achèvera par une conclusion générale qui offrira une synthèse des efforts et des résultats obtenus tout au long de ce stage, tout en mettant en avant les opportunités et orientations possibles pour l'avenir.

Chapitre 1

Etat de l'art

Introduction

L'objectif du premier chapitre est de présenter le contexte global de notre projet afin de le situer dans son environnement organisationnel et contextualisé.

1.1 Organisme d'accueil : Valomnia

Valomnia est une société holding en activité depuis 17 ans, exerçant ses activités via différentes entités telles que Proxym France, Proxym-IT, Proxym Middle East, Chifco et Calys-IT. Ces entités ont des implantations en France, au Royaume-Uni, au Moyen-Orient et en Tunisie.

FIGURE 1.1 – logo de Valomnia

Valomnia est reconnue pour son expertise dans la mobilité d'entreprise, en pionnier du Direct Store Delivery (DSD), du Store Relationship Management (SRM) et de l'optimisation de l'expérience client en magasin.

La solution permet aux utilisateurs d'augmenter leurs ventes tout en optimisant la gestion de leurs réseaux de distribution. La solution Valomnia se distingue des ERP par sa facilité

de mise en œuvre et son orientation métier, avec un accent sur l’Omni-canal, la Mobilité, le Cloud et le Big Data.

1.2 Contexte du projet

Le secteur de la logistique et de l’optimisation des itinéraires de livraison a connu des transformations profondes ces dernières années, sous l’influence de l’essor de l’e-commerce et des nouvelles attentes des consommateurs. Parallèlement, la croissance continue des volumes de commandes a rendu les processus logistiques plus complexes. Les entreprises doivent aujourd’hui faire face à plusieurs défis majeurs : gérer efficacement leurs ressources, réduire leurs coûts opérationnels et améliorer la satisfaction client, tout en respectant des contraintes strictes liées aux délais de livraison et à la réduction de l’empreinte carbone.

Dans ce contexte, l’analyse des données clients et l’optimisation des itinéraires commerciaux sont devenues des leviers stratégiques essentiels. L’analyse des données permet de mieux comprendre les besoins spécifiques des clients, d’adapter les services en conséquence et de concevoir des campagnes personnalisées qui augmentent les opportunités de vente. Quant à l’optimisation des itinéraires, elle contribue directement à réduire les déplacements inutiles, à minimiser les coûts logistiques et à améliorer l’efficacité opérationnelle des équipes commerciales.

Face à ces enjeux, Valomnia, entreprise reconnue pour son esprit d’innovation, s’efforce de transformer ses processus logistiques grâce à des technologies avancées d’intelligence artificielle et d’optimisation. Ce projet, mené en collaboration avec Valomnia, a pour ambition de combiner l’analyse des données clients et l’optimisation des trajets pour relever ces défis complexes. En exploitant les positions GPS des clients et leurs historiques d’achats, ce projet vise à créer des regroupements pertinents par zone géographique. Ces regroupements serviront à concevoir des itinéraires optimisés et à définir des zones d’intervention adaptées, permettant aux équipes commerciales de mieux répondre aux demandes variées des clients.

L’objectif principal du projet est double : proposer des solutions personnalisées qui améliorent la satisfaction client tout en réduisant les coûts logistiques. Grâce à des méthodes agiles et à des algorithmes d’optimisation de parcours, Valomnia cherche à renforcer la compétitivité de ses services sur le marché en maximisant l’utilisation des ressources disponibles. Par cette approche, Valomnia ambitionne de devenir un leader dans la gestion intelligente des commandes et des livraisons.

En conclusion, ce projet ne se limite pas à améliorer les performances économiques. Il aspire également à transformer la manière dont les entreprises gèrent leurs flux logistiques, en intégrant l’analyse de données et l’optimisation des itinéraires comme éléments centraux de leur stratégie opérationnelle.

1.3 Etude de l'existant

1.3.1 Description de l'existant

Actuellement, chez Valomnia, la gestion des itinéraires de livraison et la segmentation des clients repose sur des outils traditionnels et manuels. La gestion des trajets de livraison se fait sans optimisation en temps réel, les transporteurs suivant des itinéraires préétablis sans tenir compte des variations en temps réel telles que les volumes de commandes, les priorités de livraison ou les conditions de circulation. De plus, la segmentation des clients est principalement basée sur des critères géographiques et des volumes de commandes. Cette approche ne permet pas d'exploiter pleinement le potentiel des données clients.

Les outils utilisés par Valomnia pour la gestion logistique et la segmentation sont distincts et non intégrés, ce qui entraîne des difficultés dans le suivi des livraisons et l'optimisation des trajets. Le manque de synergie entre les outils existants limite leur efficacité et leur capacité à répondre de manière agile aux variations de la demande ou aux contraintes logistiques.

1.3.2 Critique de l'existant

Bien que les outils actuels permettent de gérer les processus de livraison, plusieurs insuffisances ont été identifiées :

- **Optimisation des trajets insuffisante** : L'absence de système d'optimisation en temps réel entraîne des trajets non optimaux, augmentant ainsi les coûts de transport, les délais de livraison et l'empreinte carbone. L'optimisation dynamique des itinéraires est un besoin non satisfait dans l'organisation actuelle.

- **Segmentation client limitée** : La segmentation basée uniquement sur des critères géographiques et le volume des commandes ne permet pas d'exploiter pleinement les données historiques des clients. Une segmentation plus fine et personnalisée, prenant en compte les comportements d'achat et les préférences, est nécessaire pour mieux adapter les itinéraires et les offres.

- **Outils non intégrés** : Les outils actuellement utilisés pour l'analyse des données clients et l'optimisation des trajets ne sont pas suffisamment intégrés, ce qui entraîne des redondances et un manque d'agilité dans la gestion des opérations.

- **Manque de réactivité face aux imprévus** : L'absence de suivi en temps réel des conditions de livraison et des itinéraires rend difficile l'adaptation rapide aux imprévus comme les conditions de circulation ou les changements de demandes.

Ces limites montrent que l'application actuelle ne permet pas d'atteindre les niveaux d'efficacité et de réactivité attendus dans un environnement logistique en constante évolution. La mise en place d'une solution d'optimisation avancée et intégrée, exploitant les données clients et les outils d'intelligence artificielle, semble être la réponse aux défis identifiés.

1.4 Problématique

Dans le cadre de ce projet d'optimisation des itinéraires de livraison et de segmentation des clients, plusieurs défis majeurs doivent être relevés :

- **Comment regrouper les clients de manière optimale selon leur position géographique et leur historique d'achats ?** La segmentation des clients, en fonction de leurs comportements d'achat et de leur localisation, est essentielle pour personnaliser les itinéraires de livraison. Toutefois, la difficulté réside dans la gestion des données de géolocalisation et d'historique d'achats, qui peuvent être disparates ou incomplètes, rendant la création de groupes homogènes plus complexe.
- **Quelles zones devraient être attribuées à chaque transporteur pour maximiser l'efficacité ?** Il est crucial de déterminer quelles zones géographiques attribuer à chaque transporteur afin d'optimiser les trajets. Cela implique de prendre en compte des variables telles que la densité de clients, les priorités de livraison, et les capacités des transporteurs. Cependant, la complexité réside dans l'adaptation dynamique des zones en fonction des demandes changeantes et des disponibilités des ressources.
- **Comment déterminer les itinéraires qui minimisent le coût et le temps de trajet tout en respectant les contraintes opérationnelles ?** L'optimisation des itinéraires de livraison doit tenir compte de multiples facteurs, tels que les contraintes de temps, les distances, les priorités des clients, et les contraintes logistiques. Trouver des solutions efficaces qui réduisent les coûts tout en respectant ces contraintes opérationnelles demeure un challenge majeur, notamment avec un volume élevé de livraisons.
- **Comment présenter les itinéraires et zones de manière claire et utilisable pour les équipes terrain ?** Une fois l'optimisation réalisée, la présentation des itinéraires et des zones de manière compréhensible pour les équipes sur le terrain est essentielle. Il faut garantir que les informations soient accessibles et faciles à interpréter pour les transporteurs, afin qu'ils puissent exécuter les livraisons de manière efficace et sans erreurs.
- **Contraintes d'ergonomie et d'expérience utilisateur :** L'application qui sera développée pour gérer les itinéraires et zones doit être intuitive et facile à utiliser. Les utilisateurs potentiels, tels que les transporteurs ou les gestionnaires logistiques, peuvent avoir des niveaux de familiarité variés avec la technologie. Il est donc essentiel de concevoir une interface ergonomique, simple à prendre en main, tout en fournissant des informations détaillées de manière claire et concise.
- **Innovation :** La simplicité de l'application ne suffira pas à se différencier. Il est crucial d'intégrer des fonctionnalités innovantes, comme l'intelligence artificielle, l'analyse de données en temps réel, et des outils d'optimisation avancés, pour offrir une solution compétitive et efficace.

1.5 Solution proposée et objectifs globaux du projet

Après une analyse approfondie des méthodes existantes et une identification des lacunes majeures, il est devenu essentiel de proposer une solution complète et pratique pour répondre aux défis logistiques identifiés.

À travers les entretiens préliminaires menés pour cerner les besoins fonctionnels et opérationnels (validés par le comité de pilotage), nous avons décidé de développer une application web ergonomique, conçue comme un outil de support pour :

- **Gestion des Calendriers des Employés** : Vérifier les horaires de travail de chaque employé. Cette fonctionnalité permet de voir toutes les dates où un employé est en service, avec des détails comme la ville attribuée, offrant ainsi des informations générales sur chaque conducteur.

- **Visualisation des Parcours sur Cartes Géographiques** : La plateforme permet de visualiser les cartes géographiques des clients pour chaque trajet, en tenant compte d'une date de livraison spécifique et d'un transporteur particulier. Cette fonctionnalité fournit une vision détaillée des itinéraires optimisés, incluant la durée totale du trajet en minutes, la longueur du trajet en kilomètres, ainsi que la liste complète des clients desservis. En combinant ces informations avec une représentation cartographique claire, la solution améliore significativement la planification et l'efficacité des transports, offrant ainsi aux utilisateurs une vue d'ensemble précise et exploitable.

- **Communication facilitée** : Offrir un moyen direct pour que les transporteurs puissent : La plateforme facilite la communication en offrant aux transporteurs un moyen direct pour entrer en contact avec les responsables. Ils peuvent ainsi envoyer des emails pour demander des informations supplémentaires concernant les clients ou les livraisons. De plus, le transporteur peut confirmer la remise des commandes en envoyant un email pour signaler que le colis a bien été livré au client concerné. Cette fonctionnalité améliore la transparence et la fluidité des échanges, garantissant un suivi optimal des livraisons.

La solution est principalement conçue sur la base du principe KISS (Keep It Simple and Stupid). Étant donné que l'expérience utilisateur est notre avantage concurrentiel distinctif, il est essentiel que notre application soit conviviale, stable et sécurisée.

Valomnia étant une entreprise axée sur l'innovation, nous intégrerons des technologies de pointe telles que le Deep Learning et PyTorch pour optimiser les processus et garantir des résultats performants.

1.6 Méthodologies

1.6.1 CRISP-DM

CRISP [2] La méthode Cross Industry Standard Process for Data Mining (**CRISP-DM**) est une approche bien éprouvée sur le terrain qui guide les travaux d'exploration de données. CRISP-DM divise le processus d'exploration des données en six étapes pour structurer la méthode et l'intégrer dans un processus industriel. La séquence des phases n'est pas rigidement définie. Flexible et itérative, elle offre la possibilité de créer un modèle d'exploration de données adapté aux besoins spécifiques.

FIGURE 1.2 – : La méthode CRISP-DM illustrée

Basée sur l'expérience concrète et réelle de la manière dont les individus gèrent des projets d'exploration de données, la méthode CRISP-DM est un processus qui comprend les étapes principales suivantes :

1-La compréhension du problème métier : La première étape implique une compréhension approfondie des aspects métiers et des problématiques que la Data Science cherche à résoudre ou à améliorer.

2-La compréhension des données Cette étape a pour objectif de déterminer avec précision les données à analyser, d'évaluer la qualité des données disponibles et d'établir le lien entre les données et leur signification du point de vue métier. Étant donné que la Data Science repose exclusivement sur les données, elle offre la possibilité de résoudre les problèmes métiers liés à des données existantes, qu'elles proviennent de sources internes ou externes.

3-La construction du Data Hub Cette étape de préparation des données regroupe les différentes tâches liées à la construction de l'ensemble spécifique des données à analyser, à partir des données brutes. Elle englobe des activités telles que le classement des données selon des critères définis, le nettoyage des données, et surtout leur recodage pour les rendre compatibles avec les algorithmes qui seront utilisés. La paramétrisation des données numériques et leur transformation en données catégorielles revêtent une importance particulière afin d'éviter que les algorithmes utilisés ne produisent des résultats incorrects dans la phase suivante. L'ensemble de ces données doit être centralisé dans une base de données structurée, communément appelée Data Hub.

4-La modélisation : Cette étape représente le cœur même de la Data Science. La modélisation englobe la sélection, la configuration et le test de divers algorithmes, ainsi que leur enchaînement, formant ainsi un modèle. Ce processus est initialement descriptif, générant de la connaissance en expliquant les raisons pour lesquelles les événements se sont produits. Il évolue ensuite vers une nature prédictive en anticipant les événements futurs, puis devient prescriptif en offrant des solutions pour optimiser une situation à venir.

5-L'évaluation : Cette phase a pour objectif de confirmer que le(s) modèle(s) ou les connaissances acquis répondent aux objectifs définis initialement dans le processus. Elle joue également un rôle crucial dans la prise de décision quant au déploiement du modèle ou, le cas échéant, à son amélioration. À ce stade, les tests se concentrent particulièrement sur la robustesse et la précision des modèles obtenus.

6-Le déploiement : C'est la dernière étape du processus, impliquant la mise en production des modèles obtenus pour les utilisateurs finaux. L'objectif principal est de convertir les connaissances acquises grâce à la modélisation en une forme adaptée, puis de les intégrer dans le processus de prise de décision. Le déploiement peut varier en fonction des objectifs, allant de la simple génération d'un rapport décrivant les connaissances acquises à la création d'une application permettant l'utilisation du modèle obtenu pour la prédiction de valeurs inconnues d'un élément d'intérêt.

Cette approche est caractérisée par son agilité et son caractère itératif, signifiant que chaque itération apporte une compréhension métier accrue, facilitant ainsi l'approche de l'itération suivante. C'est précisément pour cette raison que, même si elle est présentée comme un projet, la Data Science représente davantage une démarche globale qu'un simple projet.

1.6.2 Pourquoi opter pour CRISP-DM ?

La méthodologie CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) a été retenue en raison de sa structure claire et de son adaptabilité à des projets impliquant l'analyse et la transformation de données. Elle permet de suivre un processus méthodique, depuis la définition des besoins métier jusqu'au déploiement d'une solution fonctionnelle. Cette approche itérative facilite la prise en compte des retours à chaque étape et assure une cohérence entre les objectifs métier et les résultats obtenus.

Grâce à sa polyvalence, CRISP-DM est particulièrement efficace pour organiser et optimiser les projets complexes basés sur les données.

Conclusion

Ce chapitre sert d'introduction à notre projet, fournissant un aperçu général de celui-ci. Nous avons commencé par décrire l'entreprise dans laquelle le stage s'est déroulé. Ce contexte nous a ensuite permis de présenter le sujet à traiter ainsi que la solution envisagée. Nous avons conclu en exposant le choix de la méthodologie de travail, en détaillant les différentes phases à suivre. Nous passons maintenant à la prochaine étape, qui est le premier module de la « Préparation des données » selon le processus CRISP-DM.

Chapitre 2

Préparation des données

Introduction

La préparation des données est une étape cruciale dans le flux de travail de la science des données et implique le nettoyage, la transformation et l'organisation des données brutes dans un format adapté à l'analyse. Ainsi, l'objectif de ce chapitre est la préparation des données.

L'objectif principal de cette étape est de développer une compréhension approfondie des données provenant des différents ensembles extraits de Valomnia. Pour ce faire, nous appliquerons des techniques de nettoyage des données afin d'assurer leur haute qualité et leur cohérence. Une fois ce processus de nettoyage terminé, nous pourrions visualiser efficacement nos données, ce qui nous permettra d'en tirer des informations plus précises. Ensuite, nous procéderons à des opérations de fusion ("merge") pour consolider les données et les exploiter de manière exhaustive.

2.1 Compréhension du problème métier

La première étape consiste à bien comprendre les éléments métiers et les problématiques que la Data Science vise à résoudre ou à améliorer. Notre jeu de données est riche en informations, incluant des données liées aux clients, aux employés, aux produits, ainsi qu'aux commandes.

Il est essentiel de comprendre l'ensemble de ces informations et de distinguer les données cruciales pour atteindre les objectifs de notre projet.

2.2 Collection des données

À cette étape, nous avons utilisé les données de notre société. Notre ensemble de données regorge d'informations, englobant des données relatives aux clients, aux employés, aux produits, ainsi qu'aux commandes.

Nous disposons de 16 bases de données CSV renfermant des informations liées aux clients, aux employés, aux produits, ainsi qu'aux commandes. Il est essentiel de les analyser en détail et de les traiter, en prenant en charge les valeurs manquantes et autres aspects.

Cependant, il est également caractérisé par la présence de valeurs manquantes, lesquelles nécessitent un traitement spécifique.

2.3 Exploration et Nettoyage des données

Analyse détaillée des données client :

Pour identifier les valeurs manquantes de la position GPS des clients, à savoir la latitude et la longitude, nous avons eu recours à l'API Nominatim [3]. Cette API a été utilisée en appliquant l'adresse de livraison et le code postal de livraison, permettant ainsi de retrouver la position GPS associée à chaque client. Cette démarche détaillée a contribué à compléter les données manquantes et à améliorer la précision de la localisation des clients.

Par la suite, pour déterminer la localisation (ville) de chaque client avec précision, nous avons utilisé l'API OpenCage [4]. Cette API a été employée en associant les coordonnées GPS spécifiques de chaque client à leurs données. Cette approche méthodique nous permet, dans une phase ultérieure, de regrouper les clients en fonction de leur emplacement géographique, facilitant ainsi une gestion plus précise et ciblée

Nous avons procédé à l'élimination des paramètres présentant des valeurs manquantes et jugés non essentiels pour notre projet. Cela inclut des éléments tels que l'information sur l'ajout par un utilisateur spécifique, la référence du créateur, la qualification en tant que sous-client, et d'autres. Cette démarche vise à simplifier et à optimiser la structure des données en se concentrant sur les éléments pertinents pour notre objectif, améliorant ainsi l'efficacité et la clarté du projet.

Analyse détaillée des données : Les catégories des clients /les Produits / item catégories / les Employees :

Nous avons épuré notre projet en éliminant les paramètres présentant des valeurs manquantes et considérés comme superflus. Cette initiative visait à retirer les éléments qui ne contribuaient pas directement à l'objectif spécifique de notre projet, simplifiant ainsi la structure des données et l'optimisant. En procédant à cette sélection, notre objectif est d'accroître la pertinence et la clarté des informations, alignées sur les besoins et les attentes de notre projet.

Analyse détaillée des données commandes

Nous disposons de trois ensembles de données distincts que nous avons consolidés dans un seul dataframe. Par la suite, nous avons procédé à l'élimination des valeurs manquantes.

Dans les données de détails des commandes

Nous avons consolidé huit ensembles de données distincts en un seul dataframe, en éliminant simultanément les valeurs manquantes et les paramètres considérés comme superflus pour notre projet.

2.4 Visualisation des données

Cette étape vise à obtenir une meilleure compréhension des données afin de pouvoir ultérieurement créer une base de données unique au lieu de ces données séparées

FIGURE 2.1 – nombre de clients par ville

Comme observé ici, nous sommes capables d'identifier les villes qui concentrent le plus grand nombre de clients. Un exemple significatif est Tunis, qui se distingue en abritant le plus grand nombre de clients parmi toutes les villes considérées.

Cette connaissance approfondie des villes ayant la plus forte concentration de clients et des centres de commandes les plus actifs sera bénéfique dans les phases ultérieures du processus d'optimisation, notamment pour la planification efficace de la distribution des transporteurs.

FIGURE 2.2 – Nombre de commandes par mois

Nous pouvons conclure qu'il y a une augmentation des commandes de mars à août en raison d'événements spéciaux.

Cette constatation peut nous aider à identifier les produits les plus recherchés pendant cette période, ce qui, à son tour, nous permettra de mieux répondre aux besoins de nos clients en fournissant une plus grande quantité de ces produits.

FIGURE 2.3 – Nombre de commandes par jour

Nous pouvons conclure qu'il y a une augmentation des commandes du mardi

au samedi, ce qui suggère qu'il est plus avantageux pour le chauffeur de travailler ces jours-là.

FIGURE 2.4 – Nombre de commandes par heure

Nous pouvons observer une augmentation significative du nombre de commandes à partir de 9h du matin jusqu'à 13h. Ceci suggère qu'il serait plus avantageux pour le conducteur de travailler pendant ces heures, ce qui peut être dû à une demande accrue pendant cette période.

Cette information peut être utile pour planifier les heures de travail du conducteur de manière à maximiser l'efficacité et la rentabilité.

FIGURE 2.5 – Evolution de nombre de commande

En examinant le graphique de l'évolution du nombre de commandes journalières, nous constatons la présence de pics qui semblent aléatoires. Cette observation suggère que les activités des clients sont imprédictibles.

Il devient essentiel de mettre en place une méthode d'analyse approfondie afin de mieux appréhender ces fluctuations. Une analyse plus approfondie nous permettra d'optimiser les dates de livraison pour les transporteurs. La détection de schémas ou de tendances dissimulés au sein de ces variations aléatoires peut contribuer à une planification plus efficace et à une optimisation plus précise du processus logistique.

FIGURE 2.6 – Matrice de corrélation

L'indice de corrélation entre le Total HT et le Total TTC est de 1, indiquant une relation linéaire entre eux. Ainsi, l'un peut être omis sans perte d'information.

FIGURE 2.7 – Répartition de l'état de la commande et du statut de livraison des commandes

2.5 Préparation et Compréhension des données

À l'étape suivante, nous procédons à la consolidation des sept bases de données existantes en deux bases distinctes :

La première base est spécifiquement dédiée à l'optimisation des déplacements des commerciaux, tandis que la seconde est dédiée à la segmentation des clients.

Ce processus implique la réalisation de jointures entre les tables, car certains produits ne possèdent pas tous les critères de classification requis. Cette démarche vise à simplifier et à mieux structurer nos données en vue de répondre de manière efficace aux objectifs d'optimisation des déplacements et de segmentation des clients .

```
print(list(data_client.columns))
print(data_client.shape)
```

```
['Référence du client', 'nb_orders', 'total_spend', 'total_freight', 'favorite_
sale_month', 'Réf_livreur', 'CHIPS', 'DINO', 'FRITZ', 'MADMIX', 'MONSTER', 'ROL
LS', 'WAVES', 'other', 'total_items', 'mean_nb_items', 'order_mean_delay', 'mea
n_price_order', 'Latitude de livraison', 'Longitude de livraison', 'new_Rég',
'Distance_to_Company', 'date_de_livraison']
(7076, 23)
```

FIGURE 2.8 – L’exploration de la base de données finale de segmentation des client

```
print(data_cmd.shape)
```

```
(361807, 12)
```

```
data_cmd.columns
```

```
Index(['Date de commande', 'Référence', 'Référence_article', 'Article',
      'Total de la ligne de commande', 'Référence_utilisateur', 'Utilisateur',
      'Référence du client', 'Latitude de livraison',
      'Longitude de livraison', 'new_Rég', 'Date_commande_T'],
      dtype='object')
```

FIGURE 2.9 – L’exploration de la base de données finale dédiée à l’optimisation des déplacements des commerciaux

Chapitre 3

Segmentation des clients

Introduction

La segmentation des clients est une stratégie marketing visant à diviser la base de clients en groupes distincts en fonction de certaines caractéristiques ou comportements partagés. L'objectif principal de la segmentation des clients est de mieux comprendre les besoins, les préférences et les comportements des différents segments de clients. En comprenant ces différences, les entreprises peuvent personnaliser leurs offres, leurs communications et leurs stratégies marketing pour répondre de manière plus ciblée aux attentes spécifiques de chaque groupe. Cela permet d'améliorer l'efficacité des campagnes marketing, d'optimiser l'allocation des ressources et de renforcer la satisfaction client. En résumé, la segmentation des clients est une approche stratégique qui vise à maximiser la pertinence des interactions avec les clients, favorisant ainsi la fidélisation et la croissance de l'entreprise.

L'objectif de ce chapitre est d'analyser et de comprendre les différents types d'utilisateurs en se basant sur leurs comportements et leurs données personnelles. Dans cette optique, nous allons élaborer une description détaillée de la segmentation, mettant en lumière sa logique sous-jacente pour assurer une utilisation optimale. Il sera également essentiel de fournir une analyse approfondie de la stabilité des segments au fil du temps, dans le but d'établir un contrat de maintenance solide.

Pour réaliser cette segmentation, nous mettrons en œuvre des algorithmes de machine learning pour analyser et comprendre les divers profils d'utilisateurs en se basant sur leurs comportements et données personnelles. Dans le cadre de cette approche, nous élaborerons une description approfondie de la segmentation, mettant en avant la logique sous-jacente afin d'assurer une utilisation optimale. Il sera également primordial de réaliser une analyse détaillée de la stabilité temporelle des segments, contribuant ainsi à la mise en place d'un contrat de maintenance solide.

3.1 Compréhension des données

Une fois que la structure minimale nécessaire à la compréhension de nos données est en place, il devient essentiel d'explorer ces données :

FIGURE 3.1 – Distribution du nombre de clients en fonction du nombre de commandes

Le nombre de clients ayant effectué moins de 4 commandes représente près de 62% de l'ensemble des clients. Cela indique que la majorité des clients ont réalisé un nombre limité de transactions, ce qui peut être interprété comme une tendance générale vers des achats moins fréquents. Cette observation suggère qu'une proportion significative de la clientèle n'a pas effectué un volume important de commandes.

FIGURE 3.2 – Distribution du nombre de clients en fonction du nombre de commandes

Le nombre de clients ayant dépensé entre 900 et 1 134 729 est d'environ 57% de l'ensemble des clients. Cette constatation suggère que la majorité des clients ont effectué des achats dans une fourchette de dépenses relativement large. Il est intéressant de noter que cette variabilité dans les dépenses indique une diversité de comportements d'achat au sein de la clientèle. Certains clients ont probablement effectué des achats plus importants, tandis que d'autres ont opté pour des transactions de moindre valeur. Cette analyse permet de mieux comprendre la répartition des dépenses parmi les clients.

FIGURE 3.3 – Pourcentage de clients en fonction du nombre de commandes et des dépenses totales

3.2 Exploration des Rapports et Tableaux de Bord :

FIGURE 3.4 – Rapports et Tableaux de Bord

Avant de procéder à la segmentation, nous avons développé un tableau de bord interactif avec Power BI pour analyser la répartition des clients, le volume des commandes, les types de produits et d'autres caractéristiques essentielles. Nous avons également réalisé une étape de feature engineering afin d'extraire des variables pertinentes, telles que la fréquence d'achat, la variation des volumes par zones géographiques, et la diversité des comportements d'achat. Ces analyses préliminaires ont permis de mieux comprendre les tendances et les spécificités de chaque segment de clients, constituant ainsi une base solide pour les étapes suivantes.

3.3 Modélisation

L'étape de modélisation revêt une importance cruciale dans notre projet. C'est à ce stade que les modèles prédictifs ainsi que ceux dédiés à la segmentation sont élaborés en utilisant une série d'algorithmes enchaînés. Différents types d'algorithmes sont mobilisés à cet effet, notamment ceux de l'apprentissage supervisé, qui permettent la classification à partir de données étiquetées, et ceux de l'apprentissage non supervisé, qui servent au regroupement (clustering, segmentation) de profils homogènes à partir de données non étiquetées. Cette approche variée permet une exploration approfondie des caractéristiques de nos données, conduisant à la création de modèles plus précis et adaptés à nos objectifs spécifiques.

Dans le contexte de notre analyse, nous avons décidé d'opter pour une approche de segmentation, étant donné que nos données ne sont pas préalablement étiquetées. Le choix de l'algorithme K-Means[5] a été guidé par sa capacité à regrouper de manière efficace des données non étiquetées en clusters homogènes. Cela se révèle particulièrement pertinent pour notre situation, car cela nous permet d'obtenir une vision plus approfondie de la diversité de nos profils clients.

L'utilisation de l'algorithme K-Means offre une méthodologie robuste pour identifier des groupes de clients partageant des caractéristiques similaires. Ces groupes, ou clusters, résultent d'une analyse approfondie des données, sans la nécessité d'étiquetages préexistants. En adoptant cette approche, nous visons à mieux comprendre la variabilité et les similarités au sein de notre clientèle, facilitant ainsi une prise de décision plus éclairée dans la personnalisation de nos services et stratégies marketing.

3.3.1 L'algorithme du K-Means

L'algorithme des k-means, également appelé k-moyennes, figure parmi les méthodes d'apprentissage non supervisé les plus simples et les plus répandues. Son objectif principal est d'analyser un ensemble de données en regroupant des données "similaires" dans des clusters ou groupes distincts. Cette approche trouve des applications dans divers secteurs industriels, tels que le marketing pour la segmentation des clients et l'analyse des réseaux sociaux. L'exploration de cet algorithme soulève des notions fondamentales qui jouent un rôle crucial dans la compréhension et la maîtrise de son fonctionnement.

L'algorithme des k-moyennes (k-means) est un algorithme de clustering visant à regrouper un ensemble de données en k clusters distincts. L'opération débute par l'initialisation aléatoire de k centroïdes, qui représentent les centres initiaux des clusters.

Ensuite, chaque point de données est assigné au centroïde le plus proche en fonction d'une mesure de distance, généralement la distance euclidienne. Les clusters sont formés en associant chaque point au centroïde auquel il est le plus proche. Les centroïdes sont ensuite mis à jour en calculant la moyenne des points attribués à chaque cluster.

Ce processus d'assignation et de mise à jour est répété jusqu'à convergence, où les changements dans les centroïdes deviennent minimes. Le résultat final est une partition des données en k clusters, chaque cluster étant représenté par son centroïde.

L'algorithme est largement utilisé pour ses performances computationnelles et est appliqué dans divers domaines tels que la segmentation client, la compression d'images et le regroupement de documents. La clé du succès réside dans le choix judicieux du nombre de clusters k et l'interprétation des clusters obtenus pour des insights significatifs.

FIGURE 3.5 – L'algorithme du K-Mean

3.3.2 Prétraitement

Pour cette étape, dans l'encodage, nous utilisons le **label_encoder**[6] pour convertir les caractéristiques catégorielles en une représentation numérique. Ensuite, nous appliquons le **MinMaxScaler**[7] pour normaliser les valeurs numériques, assurant ainsi que toutes les caractéristiques sont à la même échelle.

Le **label_encoder** est utilisé pour attribuer des étiquettes numériques uniques à chaque catégorie, permettant aux modèles d'apprentissage automatique de traiter ces caractéristiques de manière adéquate.

MinMaxScaler, est une technique utilisée pour la mise à l'échelle des caractéristiques "feature scaling" en machine learning. Elle transforme les valeurs numériques en une plage spécifiée, généralement entre 0 et 1, préservant ainsi les relations proportionnelles entre les données tout en évitant les biais liés à l'échelle des caractéristiques .

Ces étapes d'encodage et de normalisation sont cruciales pour préparer les données en vue de les utiliser efficacement dans des modèles d'apprentissage automatique.

3.3.3 Analyse de regroupement

Après l'application de l'algorithme k-means, nous avons cherché à obtenir des informations plus précises en utilisant deux techniques d'évaluation :

FIGURE 3.6 – Elbow Method

la méthode du coude (Elbow Method)[6] et la carte de distance inter-cluster avec le meilleur k. La méthode du coude consiste à tracer la somme des carrés des distances intra-cluster en fonction du nombre de clusters k, puis à identifier le point où l'ajout de clusters supplémentaires n'apporte plus une amélioration significative. Cela nous donne une indication du nombre optimal de clusters à choisir.

En utilisant la méthode du coude, qui se base sur le score de distortion représentant la somme moyenne des carrés des distances aux centres, il semble que la meilleure option de segmentation serait d'utiliser k=5 clusters.

FIGURE 3.7 – Distances intercluster

Parallèlement, la carte de distance inter-cluster nous fournit une représentation visuelle des distances entre les clusters, nous permettant de mieux évaluer la séparation et la compacité des clusters formés. Ces techniques combinées nous ont permis de sélectionner un k optimal, assurant une segmentation pertinente et précise de nos données.

L'analyse du graphe de distance inter-cluster démontre clairement que les clusters obtenus sont parfaitement distincts et séparés. La distance entre les centres de chaque cluster est maximale, indiquant une segmentation nette des groupes. Cette observation témoigne de l'efficacité de l'algorithme de clustering, les membres de chaque cluster étant similaires entre eux et distingués des membres des autres clusters. Cette séparation nette renforce la fiabilité de la segmentation effectuée, offrant ainsi une vision claire et précise de la distribution des données.

3.3.4 Analyse des différents clusters

Voici les groupes que nous avons obtenus lors du processus de segmentation :

Comparaison des moyennes par variable des clusters

FIGURE 3.8 –

Malheureusement, dans ce cas, la segmentation repose principalement sur les catégories de produits achetées. Le poids de ces caractéristiques masque d'autres axes de catégorisation tels que l'historique d'achats. Par conséquent, nous allons effectuer un nouveau K-Means en excluant ces variables. Nous pourrions ensuite ajouter la valeur la plus fréquente pour chaque groupe.

Maintenant, après avoir exclu les catégories de produits achetées, voici les résultats obtenus. Nous procéderons ensuite à une analyse plus approfondie de ces groupes nouvellement formés.

FIGURE 3.9 – Les méthodes du coude (Elbow) et de la silhouette (Silhouette)

L'analyse de la silhouette a été réalisée sur les résultats du regroupement, révélant des observations perspicaces sur la qualité et la distribution des clusters. Aucun des clusters n'a présenté un score de silhouette en dessous de la moyenne, suggérant que chaque cluster est bien séparé et présente une cohésion interne. Cela signifie que le nombre de clusters choisi est approprié et capture des motifs distincts au sein des données.

La cohérence des scores de silhouette pour tous les clusters indique une représentation équilibrée et efficace de l'information, chaque cluster maintenant un volume de points de données presque égal. Cette uniformité des volumes souligne une distribution équitable des données entre les clusters. En résumé, l'analyse de la silhouette confirme que la configuration actuelle de regroupement est robuste, fournissant des clusters bien définis et intérieurement cohérents avec des volumes comparables, contribuant ainsi à une représentation significative de l'ensemble de données.

FIGURE 3.10 –

Résultats du Diagramme Radar

Le diagramme radar visualise la segmentation des clients en quatre clusters distincts, chacun représentant des comportements différents des clients. Les caractéristiques de ces clusters sont les suivantes :

- **Cluster 0** : Clients situés dans des zones géographiques spécifiques, avec une tendance à effectuer moins d'achats. Ce groupe représente des clients qui effectuent des achats moins fréquents .
- **Cluster 1** : Acheteurs fréquents qui passent beaucoup de commandes et achètent un nombre important d'articles. Ces clients sont des contributeurs essentiels aux revenus.
- **Cluster 2** : Clients qui passent moins de commandes mais avec de longs délais entre les achats. Ils effectuent des achats plus importants de manière occasionnelle.
- **Cluster 3** : Clients situés dans des zones géographiques à forte densité de clients, avec des commandes fréquentes .

3.3.5 Réduction dimensionnelle - PCA

L'Analyse en Composantes Principales (PCA)[8] est une technique fondamentale en statistique et en apprentissage automatique utilisée pour réduire la dimensionnalité des ensembles de données. Son objectif principal est de transformer un ensemble de variables corrélées en un nouvel ensemble de variables non corrélées appelées composantes principales. Cela permet de simplifier l'analyse des données en éliminant les redondances et en réduisant le bruit, tout en préservant autant d'informations pertinentes que possible.

L'Analyse en Composantes Principales (PCA) consiste à transformer des variables corrélées en de nouvelles variables décorrélées en projetant les données dans le sens de la variance croissante. Les composants principaux sont déterminés par les variables présentant la variance maximale.

FIGURE 3.11 –

Résultat

FIGURE 3.12 –

Les trois premières composantes principales expliquent 95 % de la variance dans nos données. Cela signifie que ces trois composantes capturent l'essentiel de la variabilité des données. L'utilisation de ces composantes nous permet de conserver la majeure partie des informations importantes tout en réduisant considérablement la dimensionnalité des données. Il est crucial de noter que l'utilisation d'un nombre trop restreint de composantes principales peut entraîner une perte d'informations.

Il est donc nécessaire de conserver trois axes principaux pour expliquer 95% de la variance et garantir une représentation fidèle des caractéristiques essentielles de nos données tout en optimisant leur traitement.

FIGURE 3.13 –

On remarque donc ici que **la réduction de dimension offre les mêmes axes de segmentation**. Il est donc possible de réduire le nombre de features en entrée et d'utiliser les variables synthétiques de la PCA pour segmenter notre fichier client, ce d'autant que **les scores silhouette sont ici meilleurs comparés au données brutes**.

3.3.6 Stabilité à l'initialisation du K-Means

L'algorithme K-Means que nous avons testé ici est initialisé avec la méthode K-Means++, ce qui permet de réduire les effets aléatoires liés à l'initialisation des centroïdes. Néanmoins, nous évaluons la stabilité de l'initialisation en entraînant le modèle plusieurs fois sans fixer le RandomState.

Pour les étiquettes initiales, nous conservons les clusters calculés dans le dernier modèle (avec PCA) et les comparons à l'aide de l'indice de Rand ajusté (ARI) pour chaque itération.

L'indice de Rand ajusté (ARI) est une mesure utilisée pour évaluer la similarité entre deux regroupements de données.

L'ARI est ajusté pour prendre en compte le hasard en comparant la concordance réelle entre les regroupements de données à la concordance attendue si le regroupement était effectué de manière aléatoire. Il fournit un score compris entre -1 et 1.

Scores de stabilité à l'initialisation

Iteration	FitTime	Inertia	Homo	ARI	AMI
Iter 0	0.021s	100	0.978	0.990	0.979
Iter 1	0.020s	100	1.000	1.000	1.000
Iter 2	0.019s	100	1.000	1.000	1.000
Iter 3	0.020s	100	1.000	1.000	1.000
Iter 4	0.019s	100	1.000	1.000	1.000
Iter 5	0.021s	100	1.000	1.000	1.000
Iter 6	0.021s	100	0.980	0.991	0.981
Iter 7	0.020s	100	1.000	1.000	1.000
Iter 8	0.020s	191	0.754	0.662	0.744
Iter 9	0.020s	100	1.000	1.000	1.000

FIGURE 3.14 –

Les différentes itérations démontrent des inerties similaires, une homogénéité satisfaisante, et un score d'AMI proche de 1 indiquent que la stabilité de l'initialisation du modèle K-Means est bien établie.

3.3.7 Résultat final :

Stabilité temporelle de la segmentation :

Dans l'optique d'assurer la maintenance continue de l'algorithme de segmentation client, il est nécessaire de tester sa stabilité temporelle. Cela implique d'analyser à quel moment les clients peuvent éventuellement changer de cluster au fil du temps.

Cette évaluation permettra de déterminer la robustesse de l'algorithme dans des conditions dynamiques et contribuera à établir un plan de maintenance adapté.

FIGURE 3.15 – Stabilité temporelle de la segmentation k.means

Les résultats de segmentation obtenus par l'algorithme K-Means montrent une forte cohérence, bien qu'ils ne correspondent pas de manière identique aux segmentations antérieures. Avec un score **ARI (Adjusted Rand Index) moyen de 0,76** sur plusieurs périodes, l'analyse révèle une **solidité structurelle importante** dans la répartition des clients.

Ce score de **0,76** indique que les clusters restent globalement bien définis et stables au fil du temps, malgré l'évolution naturelle des données. Si ce résultat confirme la fiabilité du modèle pour une maintenance à long terme, il laisse également apparaître une certaine souplesse : des variations mineures existent, reflétant les changements de comportement d'une partie de la clientèle entre deux itérations. L'algorithme parvient donc à capturer l'essentiel de la structure du portefeuille client tout en restant sensible aux dynamiques du marché.

Segmentation Recommandée :

Notre objectif principal est d'optimiser les itinéraires de livraison en tenant compte des comportements d'achat des clients et de leur localisation géographique. Voici la segmentation recommandée :

- **Zones Géographiques 1 (Acheteurs fréquents qui passent de nombreuses commandes)** : Ce groupe regroupe les clients des **Cluster 1** et **Cluster 3**, qui passent régulièrement des commandes et achètent fréquemment, bien que souvent en petites quantités. Ces clients sont stratégiques car ils génèrent un volume de commandes régulier, ce qui permet de planifier des itinéraires fréquents dans ces zones, optimisant ainsi la répartition des ressources et minimisant les coûts de transport.

- **Zones Géographiques 2 (Acheteurs moins fréquents avec des achats occasionnels)** : Ce groupe regroupe les clients des **Cluster 0** et **Cluster 2**. Les clients de ces clusters passent moins de commandes, mais celles-ci sont souvent plus volumineuses ou moins fréquentes. Ces zones peuvent nécessiter une planification spécifique, car bien que ces clients aient des commandes moins fréquentes, ces dernières peuvent représenter des volumes importants et doivent être livrées en conséquence.

Cette segmentation permet d'optimiser les itinéraires en fonction de la fréquence des commandes et des zones géographiques. Les zones avec des acheteurs fréquents devraient bénéficier de livraisons plus régulières et de priorités plus élevées, tandis que les zones avec des acheteurs occasionnels peuvent être optimisées pour des livraisons moins fréquentes mais potentiellement plus volumineuses.

Chapitre 4

Optimisation des Déplacements Commerciaux

Introduction

Le nombre de commandes au sein de chaque groupe (Date de livraison, Transporteur) est très imprévisible. Il existe des situations où nous observons seulement une commande le jour actuel et 70 commandes le lendemain. De même, les transporteurs associés à la même région présentent des variations imprévisibles. En une même journée, l'un d'entre eux peut avoir 40 clients tandis que l'autre n'en a qu'un .

Cette imprévisibilité dans la distribution des commandes peut avoir des répercussions significatives sur la planification des trajets de livraison. Pour aborder ce défi, nous nous engageons dans cette section à organiser les trajets de manière plus efficace et optimale. L'objectif est d'améliorer la gestion des itinéraires de livraison en tenant compte de la variabilité du nombre de commandes par jour et en optimisant l'affectation des clients à chaque livreur. Ceci contribuera à maximiser l'efficacité opérationnelle tout en offrant un service de livraison fiable et satisfaisant pour les clients.

Le choix de l'ordre des clients dans la trajectoire a une incidence directe sur la consommation de temps et de carburant des livreurs. C'est précisément pour cette raison que l'optimisation de l'itinéraire joue un rôle crucial dans l'amélioration du gain de temps et la satisfaction des clients. En effet, une séquence de livraison optimisée peut contribuer à réduire les temps de trajet, minimiser la consommation de carburant et garantir une meilleure expérience pour les clients en assurant des livraisons rapides et efficaces.

Dans ce chapitre, nous débuterons par l'organisation de voyages pour chaque groupe de clients en fonction de leur historique d'achats. Ensuite, nous nous attèlerons à l'optimisation des itinéraires pour chaque groupe de clients. Cette approche vise à maximiser l'efficacité des déplacements en tenant compte des contraintes temporelles liées aux livraisons,

assurant ainsi une gestion optimale des déplacements commerciaux. Nous examinerons également comment cette optimisation peut contribuer à améliorer la satisfaction des clients et à réduire les coûts logistiques associés aux déplacements

4.1 Organisation des Voyages Commerciaux

FIGURE 4.1 – Total des commandes par région (ordre décroissant)

FIGURE 4.2 – Nombre de clients par groupe (date de livraison, région)

La répartition des transporteurs par région s'effectue en fonction de la fréquence des acheteurs et du nombre de commandes. Les régions appartenant à la Zone Géographique 1 (zones avec des acheteurs fréquents et un grand nombre de commandes) se voient attribuer plus d'un transporteur afin de répondre efficacement à la demande. En revanche, les régions de la Zone Géographique 2 (zones avec des acheteurs moins fréquents et moins de commandes) sont assignées à un seul transporteur, optimisant ainsi l'utilisation des ressources et réduisant les coûts logistiques.

Une fois les transporteurs assignés, pour les régions ayant plusieurs transporteurs, nous répartissons les clients de manière équitable entre eux, en veillant à ce que chaque transporteur ait un nombre similaire de clients. De plus, pour assurer une gestion optimale, chaque groupe de clients est attribué à un transporteur en tenant compte de la proximité géographique, de sorte que les clients voisins soient regroupés dans la même zone de livraison. Voici le résultat obtenu :

FIGURE 4.3 – Cartes des transporteurs

```
fct.plot_clients_count_per_date_liv(data_sfax_test)
```


FIGURE 4.4 –

Comme on peut le constater ici, pour chaque date de livraison, nous avons presque le même nombre de clients pour chaque transporteur. Cette constance dans la répartition des clients entre les transporteurs suggère une certaine équité dans la distribution des commandes, du moins en termes de quantité de clients desservis.

Cependant, il est important de noter que cette égalité dans les chiffres ne garantit pas nécessairement une équité dans la charge de travail, car d'autres facteurs tels que la distance entre les clients et la complexité des itinéraires peuvent également influencer la charge opérationnelle des transporteurs.

Ci-dessous, le tableau de données sur lequel nous allons nous appuyer pour optimiser les itinéraires en fonction de chaque groupe (transporteur, site de livraison).

Ces données fourniront des informations cruciales, notamment les positions GPS des clients, le nombre de clients, et d'autres critères pertinents, afin de prendre des décisions éclairées pour améliorer l'efficacité des trajets logistiques :

	Group	livreur_réf	Date_livraison	year	month	day	list_ref_clients	List_Length	first_client	distance_to_company	list_coordinates	first_coordinates	new_Rég
0	('C0008', Timestamp('2019-01-11 00:00:00'))	C0008	2019-01-11	2019	1	4	['Cza1THmGn', 'CwTZdcYqU', 'CTy93TgWc', 'CFkqt...']	14	C898Fy9wA	8.725140	[(36.848331451416016, 10.1283597946167), (36.8...	(36.84479904174805, 10.174853324890137)	Ariana
1	('C0008', Timestamp('2019-03-12 00:00:00'))	C0008	2019-03-12	2019	3	1	['CQ2SB6SnC', 'C2NSg7X90', 'CkiTLpwS5', 'C42u6...']	16	CkiTLpwS5	6.649921	[(36.8614271, 10.1639261), (36.860618591308594...	(36.85197067260742, 10.198822975158691)	Ariana

FIGURE 4.5 –

4.2 Optimisation des Itinéraires

L'optimisation des itinéraires est un aspect crucial dans divers domaines tels que la logistique, le transport et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Des itinéraires efficaces permettent non seulement de gagner du temps et des ressources, mais contribuent également à la réduction des coûts opérationnels et de l'impact environnemental. Dans ce chapitre, nous explorons la signification de l'optimisation des itinéraires, mettant en avant son rôle central dans l'amélioration des performances globales des systèmes.

Le choix d'un modèle et d'un algorithme approprié est essentiel pour parvenir à une optimisation des itinéraires efficace. Différents problèmes d'optimisation nécessitent des solutions adaptées, et la sélection de la combinaison adéquate garantit le succès du processus d'optimisation. Nous examinons l'importance des choix algorithmiques, abordant des facteurs tels que la scalabilité, la complexité et l'adaptabilité à des scénarios divers.

Pour aborder la tâche d'optimisation des itinéraires, nous exploitons deux approches distinctes : l'optimisation traditionnelle basée sur une approche mathématique utilisant TSP et Pulp, ainsi que l'apprentissage profond par renforcement moderne.

4.2.1 Approche d'optimisation mathématique basée sur TSP

4.2.1.1 Modélisation du problème :

Données :

- N : Nombre total de clients.
- $C = \{c_1, c_2, \dots, c_N\}$: Ensemble des clients.
- $coords(c_i)$: Coordonnées GPS de chaque client c_i .
- $d(i, j)$: Distance entre les clients c_i et c_j .
- G : Groupe géographique auquel appartient chaque client.
- L : Liste de clients à livrer pour un groupe donné.

Variabes :

- $x_{ij} \in \{0, 1\}$: $x_{ij} = 1$ si le livreur visite c_j après c_i , sinon $x_{ij} = 0$.
- $u_i \in R^+$: Variable auxiliaire pour éviter des sous-tours (formulation de Miller-Tucker-Zemlin).
- π : Représente une permutation des clients.
- Z : Distance totale parcourue.

Objectif :

Trouver l'itinéraire π optimal qui :

$$Z = \sum_{i=1}^{n-1} d(\pi(i), \pi(i+1)) + d(\pi(n), \pi(1))$$

Contraintes :

1. Chaque client est visité exactement une fois :

$$\sum_{j=1}^N x_{ij} = 1, \quad \forall i \in C$$

2. Chaque client est quitté exactement une fois :

$$\sum_{i=1}^N x_{ij} = 1, \quad \forall j \in C$$

3. Sous-tour élimination :

$$u_i - u_j + N \cdot x_{ij} \leq N - 1, \quad \forall i, j \in C, i \neq j$$

4. Le transporteur commence et termine son trajet au dépôt." Nous nous assurons que l'itinéraire forme une boucle complète, ce qui garantit que tous les clients sont visités . "

$$d(\pi(n), \pi(1))$$

4.2.1.2 Justification de l'absence de solution exacte :

● **Complexité combinatoire** : Le nombre de permutations possibles pour n clients est $n!$. Cela devient rapidement intractable à mesure que n augmente.

● **Classe NP-difficile** : Le problème appartient à la classe NP-difficile. Cela signifie qu'il n'existe pas de méthode efficace (polynomiale) pour trouver une solution optimale pour tous les cas.

● **Difficulté pratique** : Même avec des solveurs avancés, les contraintes supplémentaires (comme l'élimination des sous-tours) rendent le calcul exact irréalisable pour des instances de grande taille.

4.2.1.3 Projection sur un problème existant :

● **Identification d'un problème similaire** : Notre problème présente des similitudes avec d'autres problèmes, notamment :

- **Problème du Voyageur de Commerce (TSP)** : Minimisation des distances pour visiter un ensemble de points.
- **Multiple TSP (mTSP)** : Gestion de plusieurs itinéraires distincts pour couvrir des sous-groupes.
- **Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP)** : Ajout de contraintes de capacité pour chaque livreur.

● **Pourquoi le TSP est une extension naturelle ?**

- Le TSP partage les mêmes contraintes principales : chaque client est visité une seule fois, et la distance totale est minimisée.
- L'élimination des sous-tours est une composante clé dans les deux cas.

● **Pourquoi le TSP est une solution de base ?**

- Il constitue une solution simplifiée et étudiée pour les problèmes d'optimisation de routes.
- Les algorithmes existants (heuristiques, exacts) offrent une base solide pour résoudre nos sous-problèmes.

● **Projection finale** :

Nous projetons notre problème sur le TSP pour chaque groupe de clients. À partir de cette solution de base, nous pouvons intégrer des variantes telles que les contraintes de sous-tour, de dépôt, etc., pour refléter les spécificités de notre contexte.

4.2.1.4 Méthodologie de la Solution :

Le Problème du Voyageur de Commerce (TSP)[1] est un défi d'optimisation classique où l'objectif est de trouver le parcours le plus court visitant un ensemble de clients. Nous utilisons le TSP avec **Pulp, une bibliothèque de programmation linéaire, pour formuler et résoudre efficacement des problèmes d'optimisation.** Cette approche traditionnelle offre transparence et interprétabilité dans le processus décisionnel, la rendant adaptée aux scénarios avec des contraintes bien définies.

Bibliothèques :

FIGURE 4.6 –

Pulp est une bibliothèque de programmation linéaire en Python qui offre des fonctionnalités puissantes pour résoudre des problèmes d'optimisation.

Elle permet de formuler et de résoudre divers types de problèmes, tels que les problèmes de programmation linéaire, entière et quadratique. Ses points positifs incluent sa simplicité d'utilisation et son intégration transparente avec Python, ce qui facilite la modélisation des problèmes d'optimisation. Pulp offre également une large gamme de solveurs, ce qui permet aux utilisateurs de choisir le solveur le mieux adapté à leur problème spécifique.

Cependant, ses limitations peuvent inclure des performances moins optimales pour des problèmes très complexes et une portée limitée en termes de types d'optimisation pris en charge par rapport à d'autres bibliothèques plus spécialisées.

Malgré ses limitations, PuLP reste un outil précieux pour de nombreuses applications d'optimisation, grâce à sa simplicité d'utilisation et au large soutien dont il bénéficie dans la communauté Python. Ses principaux avantages sont les suivants :

- . **Simplicité d'utilisation** : PuLP permet de modéliser les problèmes d'optimisation de manière intuitive, rendant l'approche accessible même pour les utilisateurs non spécialistes.

- . **Intégration transparente avec Python** : Grâce à son intégration fluide avec l'écosystème Python, PuLP facilite la création et l'adaptation de modèles complexes, tout en permettant l'utilisation de bibliothèques Python complémentaires.

- . **Choix de solveurs** : PuLP offre la possibilité de choisir parmi une large gamme de solveurs, ce qui permet d'adapter la solution aux caractéristiques spécifiques de chaque problème pour en optimiser l'efficacité.

Choix de l'Approche TSP

Dans le cadre de l'optimisation des itinéraires, l'approche TSP (Problème du Voyageur de Commerce) a été sélectionnée en raison de sa capacité à minimiser les distances parcourues tout en visitant tous les points requis (les clients dans ce contexte) exactement une fois et en retournant au point de départ (le dépôt). Cette méthode est particulièrement adaptée pour résoudre les problèmes logistiques où l'objectif est de réduire les coûts de transport et d'améliorer l'efficacité des livraisons.

Méthodologie et Formulation Mathématique

Distance entre les Points

Pour calculer les distances entre les clients et le dépôt, la formule de Haversine a été utilisée. Cette méthode permet de déterminer la distance géodésique entre deux points donnés par leurs coordonnées GPS. Voici la fonction utilisée pour ce calcul :

```
def haversine_distance(coord1, coord2):  
    """  
    Calculate the Haversine distance between two sets of coordinates.  
  
    Parameters:  
    - coord1: Tuple of (latitude, longitude) for the first point.  
    - coord2: Tuple of (latitude, longitude) for the second point.  
  
    Returns:  
    - Distance in kilometers.  
    """
```

FIGURE 4.7 –

Un tableau de distances (matrice de distances) a ensuite été construit pour représenter les distances entre chaque client et le dépôt :

```
def calculate_distance_matrix2(coords_list):  
    """  
    Calculate the distance matrix for a list of coordinates using Haversine distance.  
  
    Parameters:  
    - coords_list: List of coordinates where each element is a list of (latitude, longitude) tuples.  
  
    Returns:  
    - Distance matrix.  
    """
```

FIGURE 4.8 –

Formulation du Modèle TSP

L'approche TSP a été modélisée comme un problème d'optimisation linéaire avec les contraintes suivantes :

1. Chaque client doit être visité exactement une fois.
2. Le trajet doit commencer et finir au dépôt.
3. Élimination des sous-tours à l'aide des variables de décision.

La fonction objectif minimise la somme totale des distances :

$$\text{Minimiser } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n d_{ij} \cdot x_{ij}$$

où :

- d_{ij} représente la distance entre les points i et j .
- x_{ij} est une variable binaire indiquant si le chemin entre i et j est emprunté.

Les contraintes garantissent que chaque client est visité exactement une fois, et que les sous-tours sont éliminés en utilisant une approche de variables \mathbf{u} pour l'ordre des visites.

Implémentation Pratique

Un solveur **TSP personnalisé** a été implémenté en Python en utilisant la bibliothèque PuLP. Voici les étapes principales du code :

- 1. Définition du problème** : Création des variables de décision et des contraintes.
- 2. Résolution du problème** : Utilisation du solveur pour trouver la solution optimale.
- 3. Extraction de la Route Continue** : Conversion des résultats en un itinéraire exploitable.

Classe utilisée pour résoudre le TSP :

La classe utilisée pour résoudre le TSP a été développée dans un souci de modularité et de réutilisabilité. En encapsulant la logique du problème dans une classe, nous avons pu :

- Organiser les données et les méthodes de manière structurée,
- Simplifier l'ajout de nouvelles fonctionnalités ou de contraintes,
- Gérer simultanément plusieurs instances du problème pour différents groupes de livraison.

Cette approche nous a permis de maintenir un code propre et extensible, tout en respectant les bonnes pratiques de programmation orientée objet.

Voici une description détaillée de cette classe et de ses fonctions, ainsi que l'utilisation des paramètres dans le cadre de notre projet.

1. Constructeur de la Classe

La classe TSPSolver est initialisée avec les paramètres suivants :

```

class TSPSolver:
    def __init__(self, n_point: int, distances: np.ndarray):
        """Make TSPSolver instance.

        Args:
            n_point (int): The number of city points it must visit.
            distances (np.ndarray): Distance matrix.
        """

```

FIGURE 4.9 –

n_point : Le nombre de points de la tournée, y compris le dépôt (départ). Ce paramètre est essentiel pour définir le nombre de clients à visiter.

distances : La matrice des distances entre chaque paire de points. Cette matrice est utilisée pour calculer les coûts associés à chaque trajet entre deux points.

depot_index : L'indice du dépôt (point de départ). Le dépôt est fixé comme point de départ et d'arrivée, et ce paramètre garantit que la tournée commence et se termine au même endroit.

2. Méthode `set_problem()`

```

def set_problem(self):
    """Set the problem.
    """
    # Set the problem

```

FIGURE 4.10 –

Cette méthode permet de définir le problème d'optimisation, notamment :

Variables de décision $x[i, j]$: Une variable binaire qui prend la valeur 1 si le chemin entre le point i et le point j est emprunté, sinon elle prend la valeur 0.

Variables $u[i]$: Une variable entière utilisée pour éliminer les sous-tours dans le problème TSP. Elle garantit qu'un cycle n'est pas formé entre les points.

Elle est accompagnée de plusieurs contraintes :

Contraintes de liaison : Chaque point (à l'exception du dépôt) doit être visité exactement une fois, ce qui est imposé par des contraintes d'égalité sur les variables $x[i, j]$.

Élimination des sous-tours : Ces contraintes assurent qu'il n'y a pas de sous-tours, c'est-à-dire que le chemin formé par les points ne retourne pas sur lui-même.

3. Méthode `solve()` : La méthode `solve()` résout le problème d'optimisation en utilisant le solveur PuLP et extrait la solution optimale si elle existe.

4. Méthode `_extract_continuous_route()` : Cette méthode extrait le chemin optimal en parcourant la solution du modèle, en partant du dépôt et suivant l'ordre optimal des points.

5. **Méthode `check_status()`** : permet de vérifier si la solution a été trouvée de manière optimale et de récupérer la valeur de la fonction objectif (la distance totale parcourue).

6. **Méthode `get_continuous_route()`** : Cette méthode permet de récupérer l'itinéraire optimal une fois que le problème a été résolu et le parcours continu extrait.

Les figures ci-dessous présentent les itinéraires avant et après optimisation.

FIGURE 4.11 – Avant l'optimisation

FIGURE 4.12 – Après l'optimisation

Cette approche TSP a permis de réduire significativement la longueur totale des trajets, améliorant ainsi l'efficacité des livraisons.

4.2.2 Apprentissage Profond par Renforcement (DRL) :

L'apprentissage profond par renforcement représente un paradigme de pointe pour l'optimisation des trajets.

En utilisant une architecture de réseau de pointeurs (Pointer Network), notre modèle DRL combine des mécanismes d'attention et d'incorporation de graphes pour prendre des décisions séquentielles. Le modèle apprend de manière itérative à travers des interactions avec l'environnement, capturant les relations complexes entre les villes et s'adaptant aux scénarios dynamiques. Bien que le DRL excelle dans la gestion de motifs complexes et la découverte de solutions novatrices, sa complexité d'entraînement et ses exigences en ressources doivent être prises en compte.

4.2.2.1 Bibliothèques :

PyTorch :

PyTorch est une bibliothèque open-source spécialisée dans le domaine de l'apprentissage profond. Cette bibliothèque offre un ensemble d'outils puissants qui facilitent la création, la formation et le déploiement de modèles neuronaux complexes.

Plus en détail, PyTorch simplifie la mise en œuvre de réseaux neuronaux grâce à son approche dynamique de la définition de graphes computationnels. Cela signifie que les utilisateurs peuvent définir et modifier dynamiquement la structure de leur modèle pendant l'exécution, offrant ainsi une flexibilité accrue dans la conception et la personnalisation des architectures de réseaux.

En ce qui concerne l'entraînement, PyTorch propose des fonctionnalités efficaces pour la rétropropagation automatique du gradient, simplifiant ainsi le processus d'ajustement des poids du modèle en fonction des données d'entraînement. De plus, la bibliothèque facilite l'utilisation de GPU pour accélérer le processus d'entraînement, ce qui est essentiel pour le traitement rapide de grandes quantités de données.

FIGURE 4.13 –

La phase de modélisation revêt une importance cruciale. C'est à ce stade que les modèles prédictifs et de segmentation sont élaborés, en utilisant notamment des algorithmes enchaînés. Dans notre contexte, nous avons fait le choix d'adopter des réseaux de neurones LSTM. De plus, afin d'optimiser les résultats, nous avons sélectionné l'algorithme de Bahdanau. Avant d'approfondir ces choix, il est essentiel de clarifier quelques notions fondamentales.

4.2.2.2 Les réseaux de neurones récurrents LSTM(Long Short-Term Memory) :

Les réseaux Long Short-Term Memory (LSTM) appartiennent à la famille des réseaux de neurones récurrents (RNN) et sont spécifiquement conçus pour traiter des données séquentielles complexes. Grâce à leur capacité à capturer les dépendances à long terme, les LSTM corrigent les faiblesses des RNN classiques, notamment en atténuant le problème du gradient évanescent, ce qui leur permet d'analyser et d'apprendre des informations provenant de longues séquences.

FIGURE 4.14 – Structure d'une cellule LSTM

4.2.2.2 Autoencodeurs basés sur les LSTM :

Dans ce projet, nous avons adopté un autoencodeur basé sur des LSTM pour modéliser des données séquentielles et optimiser les itinéraires de livraison. L'autoencodeur est une architecture de réseau de neurones non supervisée qui apprend à créer une représentation compacte et efficace (encodage) des données d'entrée, tout en conservant les informations clés. Cette architecture est composée de deux éléments principaux :

- **Encodeur** : L'encodeur traite les données séquentielles, telles que les coordonnées des clients, et génère une représentation cachée (encodage) qui capture les dépendances spatiales et les relations entre les points.
- **Décodeur** : Le décodeur utilise cette représentation cachée pour prédire itérativement la prochaine localisation sur le trajet, garantissant ainsi la cohérence de la séquence et optimisant le parcours.

En capturant les dépendances temporelles entre les points de livraison et en optimisant les prédictions de manière itérative, l'autoencodeur basé sur LSTM permet une planification d'itinéraires précise et efficace. Cette approche améliore notre capacité à gérer la logistique et minimise les coûts et le temps de trajet.

Pourquoi LSTM ?

Pour l'optimisation des itinéraires, nous avons sélectionné le modèle LSTM (Long Short-Term Memory) en raison de sa capacité à traiter efficacement des données séquentielles. Les itinéraires de livraison peuvent être optimisés en tenant compte des coordonnées des clients, traitées dans un ordre séquentiel. Le modèle LSTM est particulièrement adapté pour capter les dépendances temporelles et spatiales entre les différents points de livraison, en tenant compte de l'ordre dans lequel les clients doivent être desservis. En utilisant LSTM, nous pouvons anticiper les schémas complexes de déplacement et prédire les itinéraires les plus efficaces en fonction des données historiques. Cette approche permet de minimiser le temps de trajet et les coûts, tout en optimisant les itinéraires pour les commerciaux, en prenant en compte l'ordre des livraisons et les distances entre les clients.

4.2.2.3 Algorithme de Bahdanau :

L'algorithme de Bahdanau représente une avancée majeure dans le domaine de la modélisation séquence à séquence, en particulier au sein des cadres de traduction automatique neuronale.

Les architectures encodeur-décodeur traditionnelles rencontraient des limites dans la capture et l'utilisation efficaces de l'information à partir de séquences d'entrée, car elles reposaient sur un vecteur de contexte de taille fixe.

L'algorithme de Bahdanau, introduit pour remédier à cette contrainte, présente un mécanisme d'attention dynamique. Dans le cadre de cet algorithme, l'encodeur traite la séquence d'entrée, générant une séquence d'états cachés.

Le mécanisme d'attention attribue dynamiquement des poids à ces états cachés, permettant au décodeur de se concentrer sélectivement sur différentes parties de la séquence d'entrée lors du processus de décodage. Cela introduit un niveau d'adaptabilité et de flexibilité qui améliore considérablement la capacité du modèle à comprendre et à utiliser l'information de l'entrée, conduisant à des traductions plus précises et contextualisées.

FIGURE 4.15 –

L'Algorithme de Bahdanau joue un rôle essentiel dans l'optimisation des performances des modèles séquence à séquence, en particulier dans des tâches telles que l'optimisation combinatoire neuronale. En attribuant dynamiquement des poids à différentes parties de la séquence d'entrée à chaque étape de décodage, le mécanisme d'attention permet au modèle de mieux aligner les séquences d'entrée et de sortie.

Dans les tâches d'optimisation combinatoire, telles que le Problème du Voyageur de Commerce (TSP) présenté dans le code fourni, l'algorithme guide le modèle pour se concentrer sur des éléments spécifiques pertinents pour l'étape de décodage en cours. Cette attention dynamique facilite une prise de décision améliorée et une génération de solutions pour des problèmes d'optimisation complexes. Elle contribue à surmonter des problèmes tels que la disparition des gradients, améliore le flux d'information et contribue à l'efficacité globale du modèle dans l'apprentissage et la génération de séquences optimales ou quasi-optimales. L'Algorithme de Bahdanau, avec son mécanisme d'attention, se positionne comme un élément clé pour relever des défis d'optimisation complexes dans divers domaines.

Le modèle intègre ces composants pour apprendre une politique de résolution de problèmes d'optimisation combinatoire. Les mécanismes d'attention capturent des informations pertinentes, tandis que les couches de traitement et la couche de sortie finale prennent des décisions séquentielles. L'apprentissage par renforcement et une fonction de récompense personnalisée guident le processus d'entraînement du modèle. Les hyperparamètres jouent un rôle crucial dans la définition du comportement et des performances du modèle.

Pourquoi utiliser le mécanisme d'attention de Bahdanau ?

Les modèles de séquence traditionnels, tels que les RNNs basiques ou les LSTMs, traitent les données de manière séquentielle et peuvent avoir du mal à se concentrer sur les parties pertinentes de la séquence d'entrée. Le mécanisme d'attention de Bahdanau répond à ce problème en accordant une attention dynamique aux entrées clés, ce qui permet d'améliorer les prédictions pour des tâches complexes, comme l'optimisation des itinéraires.

4.2.2.4 Modélisation

Choix de l'approche :

L'utilisation de DRL dans l'optimisation d'itinéraires est motivée par sa capacité à résoudre des problèmes combinatoires complexes tels que le problème du voyageur de commerce (TSP) de manière efficace. Contrairement aux approches heuristiques classiques, cette méthode exploite l'apprentissage automatique pour identifier des solutions optimales en explorant des représentations abstraites des données.

Présentation de l'Approche :

L'approche utilisée repose sur des **réseaux pointeurs (Pointer Networks)**, combinés à des mécanismes d'attention pour sélectionner dynamiquement les étapes de l'itinéraire. L'objectif est de minimiser la distance totale parcourue, en appliquant un apprentissage basé sur la politique et des récompenses.

Formulation Mathématique :

a. Représentation des Entrées :

-Les coordonnées des clients (latitude, longitude) sont représentées comme un tableau d'entrée de taille $[N, 2]$, où N est le nombre de points à visiter.

-Ces coordonnées sont converties en vecteurs d'embedding de dimension $d_{embedding}$, définis par `EMBEDDING_SIZE`.

b. Fonction de Récompense :

La fonction de récompense est définie comme la somme des distances géodésiques entre les points successifs d'un itinéraire π , exprimée comme :

$$R(\pi) = \sum_{i=1}^{N-1} d(p_i, p_{i+1}) + d(p_N, p_1)$$

où $d(p_i, p_{i+1})$ est la distance géodésique entre p_i et p_{i+1} .

c. Fonction de Perte :

La méthode **REINFORCE** est utilisée pour maximiser la récompense :

$$L(\theta) = E[R(\pi) \cdot \log P_\theta(\pi)]$$

où $P_\theta(\pi)$ est la probabilité associée à l'itinéraire généré par le modèle.

Implémentation :

L'implémentation utilise PyTorch pour définir et entraîner un modèle de type **Neural-CombinatorialOptimization**. Voici les étapes clés :

- Prétraitement des coordonnées clients pour créer les données d'entrée.
- Définition du modèle PointerNet, incluant :
 - **Mécanisme d'attention** pour calculer dynamiquement les scores logits.
 - **Encodeur-décodeur LSTM** pour capturer les dépendances séquentielles.
- Entraînement via la méthode REINFORCE, où les gradients sont ajustés en fonction de l'avantage calculé.

L'architecture du modèle

```
NeuralCombinatorialOptimization(  
  (actor): PointerNet(  
    (embedding): GraphEmbedding()  
    (encoder): LSTM(128, 128, batch_first=True)  
    (decoder): LSTM(128, 128, batch_first=True)  
    (pointer): Attention(  
      (W_query): Linear(in_features=128, out_features=128, bias=True)  
      (W_ref): Conv1d(128, 128, kernel_size=(1,), stride=(1,))  
    )  
    (glimpse): Attention(  
      (W_query): Linear(in_features=128, out_features=128, bias=True)  
      (W_ref): Conv1d(128, 128, kernel_size=(1,), stride=(1,))  
    )  
  )  
)
```

FIGURE 4.16 –

Le modèle est conçu avec un ensemble complet de composants visant à résoudre les défis de l'optimisation combinatoire.

Tout d'abord, il intègre un Mécanisme de Sélection Séquentielle, essentiel pour choisir systématiquement des éléments dans une séquence donnée. Ce mécanisme est crucial pour résoudre les problèmes d'optimisation combinatoire.

Deuxièmement, le modèle utilise des Mécanismes d'Attention, en particulier l'Algorithme d'Attention de Bahdanau, pour se concentrer sélectivement sur des segments pertinents de la séquence d'entrée lors du processus de décodage. Pour faciliter le traitement par le réseau neuronal, un module d'Incorporation de Graphes est utilisé pour transformer la séquence d'entrée en un espace vectoriel continu.

Les couches de Traitement de l'Encodeur et du Décodage utilisent des activations par défaut de PyTorch (tanh pour les états cachés, sigmoïde pour les portes) pour capturer des informations contextuelles et générer la séquence de sortie. La Sortie de la Dernière Couche, produisant le résultat final du modèle, fonctionne sans une fonction d'activation spécifique, intégrant des informations traitées par les mécanismes d'attention et les couches de traitement.

L'optimisation du modèle est facilitée par l'Optimiseur Adam, qui ajuste dynamiquement les paramètres lors de l'entraînement pour une convergence efficace. La Boucle d'Entraînement implique une Fonction de Récompense personnalisée, guidant le modèle à travers des techniques d'apprentissage par renforcement pour optimiser les paramètres et maximiser les récompenses attendues dans le contexte des tâches d'optimisation combinatoire.

Optimisation des Hyperparamètres :

Pour optimiser les hyperparamètres de notre modèle, nous avons utilisé l'algorithme Tree-Structured Parzen Estimator (TPE) implémenté dans la bibliothèque Optuna. Cet algorithme de recherche bayésienne permet d'explorer efficacement l'espace des hyperparamètres en se concentrant sur les régions prometteuses pour améliorer les performances du modèle. Grâce à cette méthode, nous avons pu affiner les hyperparamètres et obtenir des résultats optimaux pour l'optimisation des itinéraires.

FIGURE 4.17 – Optuna

Ci-dessous, les hyperparamètres sélectionnés sont présentés :

```
Best parameters: { 'optimizer': 'Adam', 'hidden_size': 128, 'embedding_size': 128, 'num_glimpses': 1, 'tanh_exploration': 10, 'use_tanh': True, 'beta': 0.99, 'max_grad_norm': 2, 'training_epochs': 1000 }
```

FIGURE 4.18 – Hyperparamètres

Evaluation :

FIGURE 4.19 –

Le modèle a montré un apprentissage stable et efficace, avec des récompenses qui augmentent progressivement pendant les premières 300 époques, avant de se stabiliser. Cela indique que le modèle a convergé vers une politique optimale. En parallèle, la diminution régulière de la perte confirme la stabilité et l'efficacité du processus d'entraînement. Ces résultats démontrent que le modèle atteint son objectif de maximisation des récompenses cumulées, offrant ainsi une solution robuste et performante pour l'optimisation des itinéraires de livraison.

4.3 Comparaison

FIGURE 4.20 –

D'après l'analyse des résultats, l'optimisation traditionnelle utilisant le problème du voyageur de commerce (TSP) avec la bibliothèque PuLP a donné de meilleurs résultats que l'Apprentissage Profond par Renforcement (DRL) dans le cadre de l'optimisation des itinéraires de livraison. En effet, la différence moyenne de longueur des trajets entre les deux approches est de 12,16 km. Cela montre que, dans ce cas précis, la méthode traditionnelle permet de générer des itinéraires plus courts et plus efficaces par rapport à l'approche DRL.

Critères	TSP	DRL
Longueur du trajet (Distance totale)	Optimale : Longueur du trajet optimale garantie	Presque optimale : Distance légèrement plus longue
Temps d'exécution	Moins rapide : 30502 secondes	Plus rapide : 28822 secondes
Scalabilité	Moyenne : Non évolutif pour des ensembles de données très volumineux	Élevée : Évolutif pour des ensembles de données volumineux
Adaptabilité aux nouvelles données ou contraintes	Moyenne : Nécessite un recalcul pour de nouvelles données; temps d'adaptation modéré	Élevée : S'adapte rapidement avec un ajustement fin ou une nouvelle formation
Temps de maintenance et de réentraînement	Moyenne : Nécessite des recalculs avec de nouvelles données	Élevée : Réentraînement régulier pour l'adaptation

TABLE 4.1 – Comparaison entre TSP et DRL selon différents critères

Il est vrai que l'approche DRL présente des avantages en termes de rapidité, de scalabilité, d'adaptabilité aux nouvelles données ou contraintes, ainsi que de temps de maintenance. Cependant, l'optimisation des itinéraires, dans ce cas précis, s'avère plus performante avec l'approche TSP.

Bien que la différence de temps d'exécution entre les deux approches ne soit pas significative, le TSP garantit une optimisation plus précise et plus efficace des trajets. En conséquence, l'équipe technique a opté pour l'utilisation de l'algorithme TSP, car l'objectif principal de notre projet reste l'optimisation des itinéraires de manière optimale.

4.4 Déploiement :

Typiquement située à la phase finale du cycle de la méthodologie CRISP, cette étape implique le déploiement des modèles sélectionnés dans un environnement de production.

Pour notre cas, il est nécessaire de créer les caractéristiques spécifiques pour chaque itinéraire.

127.0.0.1:8000/admin/website/routes/add/

Add routes

Employees name:

Date: Today
Note: You are 1 hour ahead of server time.

Employees ref:

City:

Duration TSP minutes:

Route TSP Length:

List ref clients:

List name clients:

URL html:

FIGURE 4.21 – L'implémentation de la saisie automatique des caractéristiques

4.5 Conclusion :

Ce chapitre constitue une application concrète de la méthodologie CRISP-DM. Nous avons exploré certaines notions fondamentales telles que les réseaux de neurones LSTM, l'algorithme de Bahdanau, Pulp, ainsi que l'ensemble du processus de développement de ce module, de la création des itinéraires optimisés à la mise en service de ces modèles dans la pratique. Nous avons également examiné comment l'IA peut nous être utile dans des applications réelles et récurrentes.

Chapitre 5

Application web

Introduction

Notre plateforme propose une gamme d'outils performants dédiés à la planification précise des itinéraires, mettant l'accent sur une visualisation détaillée des trajets. Les transporteurs bénéficieront d'une fonctionnalité leur permettant de consulter les itinéraires planifiés sur des cartes géographiques. Notre application offre une expérience unique, permettant aux transporteurs de regrouper leurs clients selon les dates de livraison et les emplacements spécifiques, dans le but d'améliorer la gestion des transports.

Au cœur de cette innovation réside la possibilité pour chaque transporteur de visualiser l'ensemble de ses jours de travail. Cette fonctionnalité fournit une vue d'ensemble des activités planifiées, facilitant la gestion globale des opérations. De plus, pour chaque transporteur et à une date de livraison donnée, une mine d'informations détaillées est accessible. Cela inclut les détails des itinéraires, la liste des clients programmés, la longueur des trajets, et bien plus encore.

Notre application vise à révolutionner la gestion logistique en offrant une plateforme intégrée, où la planification des voyages se combine harmonieusement avec la visualisation détaillée et l'accès facile à toutes les informations pertinentes. Explorez cette solution intelligente conçue pour optimiser la gestion quotidienne des transports, et découvrez comment elle peut apporter une valeur ajoutée significative à votre entreprise.

5.1 Technologies

5.1.1 Django

Python est un langage de programmation puissant et polyvalent utilisé dans divers domaines, allant de la science des données à l'automatisation et au développement web. Il est doté de bibliothèques et de frameworks remarquables tels que Pandas, NumPy, PyTorch, Selenium, OpenCV, bottle, pyramid, flask, etc. Parmi ces frameworks, Django se distingue en tant que l'un des plus largement utilisés pour le développement web en Python.

FIGURE 5.1 – Django logo

Django est un framework web open-source qui facilite le développement d'applications web en Python à un niveau élevé. Il accélère le processus de création d'applications web, offrant ainsi une approche efficace et élégante pour les développeurs Python.

Plusieurs frameworks sont disponibles et associés à différents langages de programmation. Cependant, les développeurs avertis optent souvent pour le framework Django, et cela, pour plusieurs raisons, notamment :

- Flexibilité des intégrations API
- Sécurité avancée de la plateforme
- Facilité d'ajout de pages et de sections sur le site
- Prise en charge de différents niveaux d'utilisateurs
- Ajout aisé de nouvelles fonctionnalités
- Création de contenu dynamique et interactif
- Contrôle simplifié de l'expérience utilisateur (UX)
- Gestion aisée de plusieurs langues

5.1.2 Javascript

JavaScript joue un rôle essentiel dans l'amélioration de l'expérience utilisateur sur les sites web en permettant des fonctionnalités interactives et dynamiques. En plus de manipuler le contenu statique, JavaScript offre la possibilité de créer des applications web sophistiquées avec des mises à jour en temps réel, des réponses dynamiques aux actions de l'utilisateur, et la gestion interactive de l'interface utilisateur. Son exécution côté client permet de décharger certaines tâches du serveur, offrant ainsi une expérience fluide et réactive pour les visiteurs du site. De plus, JavaScript est pris en charge par tous les principaux navigateurs, ce qui garantit une compatibilité étendue et une portabilité des fonctionnalités développées avec ce langage.

FIGURE 5.2 – JavaScript logo

Il constitue la troisième couche des technologies standard du web, complétant ainsi les deux premières couches que sont HTML et CSS.

5.1.3 Conception

Au cœur de notre projet, l'architecture revêt une importance cruciale, définissant méticuleusement la structure de notre application. Toutefois, par souci de confidentialité conformément aux directives de l'entreprise, nous nous abstenons de divulguer les diagrammes détaillés, tels que les diagrammes de classes, de conception, et d'utilisation de l'application. Ces documents détaillés contiennent des informations sensibles qui sont essentielles à la sécurité et à la propriété intellectuelle du projet. Ils décrivent les relations entre les différentes composantes du système, les flux de données, ainsi que les interactions entre l'utilisateur et l'application. Bien que nous ne puissions pas partager ces éléments spécifiques, soyez assurés que notre approche architecturale est rigoureuse, visant à assurer la stabilité, la performance et la sécurité de l'application dans son ensemble.

5.1.4 Déploiement

La phase de déploiement constitue une étape cruciale dans le cycle de vie d'un projet informatique.

C'est à ce stade que le code développé est prêt à être mis en production, permettant ainsi aux utilisateurs finaux d'interagir avec l'application. Le déploiement implique la configuration de l'environnement d'exécution, la gestion des dépendances, et la mise en place des serveurs nécessaires pour héberger l'application. Un aspect fondamental du déploiement moderne est l'utilisation de plateformes de gestion de code source telles que GitHub.

Git

Git est un système de contrôle de version distribué qui joue un rôle essentiel dans le processus de déploiement. Il permet de suivre les modifications apportées au code source, de gérer les branches de développement, et facilite la collaboration entre les membres de l'équipe. Lorsque vous déployez votre projet sur GitHub, une plateforme d'hébergement de code source, vous créez une copie de votre référentiel (repository) sur le cloud. Cela offre plusieurs avantages significatifs.

FIGURE 5.3 – git logo

Premièrement, GitHub sert de référentiel centralisé pour votre code, permettant à toute l'équipe d'accéder facilement aux dernières versions. Deuxièmement, il facilite la collaboration en permettant à plusieurs développeurs de travailler simultanément sur des fonctionnalités distinctes, tout en fusionnant leurs modifications de manière ordonnée. Troisièmement, GitHub propose des fonctionnalités telles que le suivi des problèmes (issues) et la gestion des versions, facilitant la coordination et la communication au sein de l'équipe de développement.

En résumé, le déploiement sur GitHub simplifie la gestion du code source, favorise la collaboration efficace entre les développeurs, et offre un historique complet des modifications apportées au projet, contribuant ainsi à un déploiement plus fluide et contrôlé de l'application.

Voici quelques pages de notre projet, intégrées et opérationnelles, telles que nous les avons décrites en détail tout au long de ce rapport :

FIGURE 5.4 –

#immobilier | itanium_lac2, Rue de l'île de Djérba, Tunis | contact@valomnia.com | f | t | in

Valomnia | HOME | PLANIFICATION | CARTES ET ITINÉRAIRES | CONTACT

PLANIFICATION

Home > Planification

Planification

Dans cette section, pour chaque transporteur, nous allons établir un calendrier détaillé spécifiant les jours de la semaine où le transporteur est opérationnel.

Sélectionnez l'employé que vous souhaitez et vous verrez tous ses jours de travail ainsi que la ville dans laquelle il travaille.

EMPLOYÉ N°401 | TODI FO TUNIS OUEST 1

APPOICHER LES DATES

Les jours ouvrables: 2020-10-02, 2020-10-03, 2020-11-02, 2020-11-03, 2020-12-02

La ville dont cet employé est responsable est: Tunis

FIGURE 5.5 –

CARTES ET ITINÉRAIRES

Home > CARTES ET ITINÉRAIRES

Informations Détaillées Sur Les Itinéraires Et Cartes Géographiques. :

Dans cette section, nous explorerons toutes les données relatives à chaque transporteur. Nous fournirons des informations détaillées sur les trajets de transport, y compris les cartes post-optimisation, la liste des clients, ainsi que d'autres données pertinentes associées à chaque transporteur pour une date de livraison spécifique. Cette approche permettra une compréhension approfondie et détaillée de chaque transporteur, mettant particulièrement l'accent sur les cartes post-optimisation et d'autres informations pertinentes.

Sélectionnez l'employé que vous souhaitez et la date de livraison. Vous verrez toutes les informations relatives à ce voyage, telles que la liste des clients, les cartes géographiques, etc..

EMPLOYÉ: [001 FO TUNIS OUEST]
SELECTED DATE: [02/10/2020]

Valomnia

* Duration en minutes is: 64

* Route length in km: 43.2412389057946

* The clients: [3am 3li koucha; Lotfi; 'Nadhmi Sassi; Sayda; Faycel roujani; FATHEVA; Am salem; James gadwar; Mohamed; Ibrahim ferjanio; Ben ameur Walid; Lotfi enwliwi; Lotfi alegi]

* To see the map click on: Maps

FIGURE 5.6 –

FIGURE 5.8 –

Conclusion

La pertinence de ce chapitre réside dans son intégration et sa mise en œuvre des modules précédemment élaborés. En effet, la création et l'entraînement d'algorithmes sont cruciaux, mais l'aspect primordial réside dans leur utilisation pour améliorer la planification des transporteurs.

Conclusion Générale

La transformation numérique des processus logistiques grâce à l'intelligence artificielle a un impact majeur sur l'efficacité des entreprises, notamment dans l'optimisation des itinéraires de livraison et la segmentation des clients. Cette mission m'a permis de mettre en pratique mes connaissances en optimisation, en apprentissage automatique et en science des données. En utilisant des techniques telles que l'optimisation des itinéraires à l'aide de TSP et l'apprentissage par renforcement profond, nous avons pu améliorer significativement la gestion des livraisons.

Nous avons commencé par segmenter les clients en fonction de leur historique d'achats et de leur géolocalisation, afin de mieux organiser les itinéraires. Cette approche a permis de réduire les distances de trajet et d'améliorer les performances des transporteurs en optimisant leurs plannings. Grâce à une plateforme web ergonomique développée avec des technologies comme Django et JavaScript, nous avons pu visualiser les itinéraires optimisés et fournir aux transporteurs un outil efficace pour planifier leurs trajets et communiquer avec les responsables.

Ce projet a également permis d'intégrer un modèle de Deep Reinforcement Learning pour l'optimisation des itinéraires, bien que le modèle TSP se soit montré plus performant pour cette tâche spécifique. Cette expérience m'a offert l'opportunité de travailler au sein d'un environnement dynamique, d'acquérir des compétences pratiques dans la gestion de projets et d'enrichir mes connaissances techniques.

Toutefois, plusieurs pistes d'amélioration restent possibles pour rendre cette solution encore plus performante. L'intégration de nouvelles méthodes d'optimisation, comme les réseaux de neurones pour les prévisions de demande, pourrait améliorer l'adaptabilité du système. De plus, l'intégration de plus de données en temps réel, comme les conditions de circulation, permettrait de rendre les itinéraires encore plus réactifs.

En conclusion, ce projet a permis de répondre aux défis logistiques rencontrés par l'entreprise tout en offrant des perspectives d'amélioration continues pour optimiser davantage les processus de livraison et de gestion des clients.

Bibliographie

- [1] *Problème du Voyageur de Commerce (TSP)* : Adresse : <https://interstices.info/le-probleme-du-voyageur-de-commerce/>
- [2] *What is the CRISP-DM Methodology* : Adresse : <https://www.sv-europe.com/crisp-dm-methodology/>
- [3] *Nominatim API* : Adresse : <https://medium.com/@adri.espejo/getting-started-with-openstreetmap-nominatim-api-e0da5a95fc8a>
- [4] *OpenCage API* : Adresse : <https://docs.ropensci.org/opencage/articles/opencage.html>
- [5] *L'algorithme K-Means* : Adresse : <https://blent.ai/blog/a/k-means-comment-ca-marche/>
- [6] *Label Encoder* : Adresse : <https://medium.com/@sunnykumar1516/what-is-label-encoding-application-of-label-encoder-in-machine-learning-and-deep-learning-models-c593669483ed/>
- [7] *MinMaxScaler* : Adresse : <https://datacorner.fr/feature-scaling/>
- [8] *L'Analyse en Composantes Principales (PCA)* : Adresse : <https://medium.com/@raghavan99o/principal-component-analysis-pca-explained-and-implemented-eeab7cb73b72/>

ECOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE D'INGÉNIERIE ET DE TECHNOLOGIES

www.esprit.tn - E-mail : contact@esprit.tn

Siège Social : 18 rue de l'Usine - Charguia II - 2035 - Tél. : +216 71 941 541 - Fax. : +216 71 941 889

Annexe : Z.I. Choitrana II - B.P. 160 - 2083 - Pôle Technologique - El Ghazala - Tél. : +216 70 685 685 - Fax. : +216 70 685 454